

**LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES
INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION
CASABLANCA-SETTAT**

**TERRITORIAL MARKETING AS A VECTOR OF ATTRACTION OF
FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CASE OF CASABLANCA-SETTAT
REGION**

LAOUTE CHAIMAA

Doctorante, Laboratoire de Recherche sur l'Entrepreneuriat et
Management de l'Environnement de l'Entreprise, Faculté des
Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia,
Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Laoute.chaimaa@gmail.com

YOUSSEF JAMAL

Professeur de l'Enseignement Supérieur, Laboratoire de Recherche
sur l'Entrepreneuriat et Management de l'Environnement de
l'Entreprise, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
de Mohammedia, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Prof.youssefjamal@gmail.com

ALJ BOUCHRA

Professeure chercheuse, Laboratoire de Recherche sur
l'Entrepreneuriat et Management de l'Environnement de
l'Entreprise, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
de Mohammedia, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Aljbouchra@yahoo.fr

Date de soumission : 18/02/2020

Date d'acceptation : 26/05/2020

DOI :

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

RESUME

Conscient de l'importance du marketing territorial dans la croissance et le développement des IDE, le Maroc, étant un pays en voie de développement, n'a pas échappé de cette tendance. Il l'a placé au centre de ses politiques de développement territoriales et parmi ses principales réformes économiques. La région de Casablanca-Settat était parmi les premières régions marocaines à adopter cette démarche, visant non seulement la communication et la promotion de son territoire, mais également la meilleure connaissance de son environnement et des exigences de sa cible.

En s'appuyant sur une approche exploratoire, cet article suggère quelques éléments de réflexions sur l'importance et l'utilité du marketing pour les territoires, étant l'un des outils performants et innovants de la politique d'attraction des IDE. La première partie de ce travail se fonde principalement sur une revue de la littérature analysant cette notion, sa démarche et son intérêt pour l'attractivité des territoires. Ensuite, une étude de cas réel sera proposée, à travers une application de la démarche du marketing territorial (diagnostic SWOT, segmentation, positionnement, mix territorial) sur la région Casablanca-Settat, tout en analysant son attractivité et son climat d'investissement, notamment en termes d'IDE. L'objectif étant de mettre en avant ses facteurs clés de succès à promouvoir et les pistes de développement à combler.

Etant la capitale économique du Maroc, la région dispose d'une offre territoriale parmi les plus attrayantes et se positionne comme un hub économique par excellence à l'échelle nationale et africaine. La raison pour laquelle, notre modeste contribution scientifique se propose comme un état des lieux pour les futurs travaux de recherche, une base pour les IDE à la recherche d'une zone d'implantation et une synthèse pour les acteurs territoriaux en charge du développement de la région.

MOTS CLES : Marketing territorial, Attractivité territoriale, Investissement Direct Etranger, Région Casablanca-Settat, Diagnostic Territorial, SWOT, Positionnement, Segmentation, Mix territorial, Politique d'attraction, Centre Régional d'Investissement (CRI).

ABSTRACT

Aware of the importance of territorial marketing in the growth and development of FDI, Morocco, being a developing country, has not escaped this trend. It has placed it at the center of its territorial development policies and among its main economic reforms. The Casablanca-Settat region was among the first Moroccan regions to adopt this approach, aiming not only at communication and promotion of its territory, but also the best knowledge of its environment and the requirements of its target.

Based on an exploratory approach, this article suggests some elements of reflections on the importance and usefulness of marketing for territories, being one of the powerful and innovative tools of the policy of attraction of FDI. The first part of this work is mainly based on a review of the literature analyzing this concept, its approach and its interest in the

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

attractiveness of territories. Then, a real case study will be proposed, through an application of the territorial marketing approach (SWOT diagnosis, segmentation, positioning, territorial mix) on the Casablanca-Settat region, while analyzing its attractiveness and its investment climate, especially in terms of FDI. The objective is to highlight its key success factors to promote and development paths to fill.

Being the economic capital of Morocco, the region has one of the most attractive territorial offers and is positioned as an economic hub by excellence on a national and African scale. The reason why, our modest scientific contribution is proposed as an inventory for future research work, a base for FDI in search of an area of establishment and a summary for the territorial actors in charge of the development of the region.

KEY WORDS: Territorial marketing, Territorial attractiveness, Foreign Direct Investment, Casablanca-Settat region Territorial Diagnosis, SWOT, Positioning, Segmentation, Territorial Mix, Attraction policy, Regional Investment Center (RIC).

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

INTRODUCTION

L'attractivité des territoires est devenue ces dernières années une question cruciale, placée au centre des préoccupations des nations. Avec l'ouverture économique et la mondialisation, les échanges économiques internationaux ont connu à la fin du 20^{ème} siècle une croissance incontournable qui a édifié le marché mondial en guide essentiel des ambitions des territoires. Cette réalité a non seulement engendré une concurrence accrue au niveau des firmes mais également entre les territoires.

Pour faire face à cet environnement et favoriser leur ouverture au marché international, plusieurs pays développés et en voie de développement ont recouru à la mise en place de certaines mesures incitatives en faveur de l'investissement étrangers. Il s'agit notamment, de la suppression ou la diminution des barrières à l'entrée, l'octroi des soutiens financiers, l'offre des avantages fiscaux, etc. En outre, le recours à l'outil performant du « Marketing territorial » qui s'est imposé ces dernières décennies comme une démarche innovante visant l'augmentation de la part de marché d'une nation donnée dans les flux mondiaux de commerce, d'investissement et/ou de compétences (Hatem 2007).

Cette démarche du marketing territorial repose principalement sur le diagnostic territorial (interne et externe), la stratégie de segmentation et du positionnement territorial, ainsi que les trois principales composantes du « marketing mix territorial » : Produit, Prix et Promotion. Ces aspects, feront l'objet du présent article, à travers une application de cette approche sur un le cas de la région Casablanca – Settat. Dans un premier temps, il s'agit de rappeler le cadre théorique et conceptuel de la notion. Ensuite, une brève analyse de l'attractivité économique territoriale sera proposée, et plus particulièrement en termes d'investissements directs étrangers.

Ce présent travail suggère quelques éléments de réflexions sur l'importance et la démarche du marketing territorial pour la région Casablanca-Settat, étant l'une des régions les plus attrayantes du pays. Ceci, en identifiant ses facteurs d'attractivité à développer et ses insuffisances à combler par les décideurs de la région. L'objectif étant de mettre en avant ses facteurs clés de succès, sur lesquelles elle peut se baser pour sa communication et promotion territoriale.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

De plus, ce diagnostic permettra également aux investisseurs locaux et potentiels de mieux connaître cette région (environnement interne) et les différentes opportunités qu'elle leur offre pour le développement de leurs affaires.

1. LE MARKETING TERRITORIAL : CADRE CONCEPTUEL ET FINALITE

Avec la globalisation et l'accélération du degré de mobilité des capitaux et des activités économiques, les territoires comme les entreprises se trouvent de plus en plus, face à un contexte concurrentiel accru et en pleine mutation. Cette offre territoriale variée qui caractérise le marché de localisation mondial, a amené l'ensemble des Etats, - particulièrement ceux développés et en voie de développement-, à mettre en œuvre des stratégies de différenciation et de promotion afin d'attirer et maintenir les investissements étrangers. Pour se faire, le recours à la pratique du marketing territorial, comme l'un des outils d'amélioration de l'attractivité territoriale des pays est devenue selon un bon nombre d'auteurs une nécessité.

Cette discipline, anciennement dénommée « promotion territoriale » a vu le jour vers les années 1875 (Meyronin, 2012). Aux débuts, les territoires qui adoptaient cette démarche, recouraient aux compagnes et supports de communication (affichages, guides touristiques, etc. Ces outils de communication étaient particulièrement assurés par les firmes (ferroviaires, hôtelières, ...) plutôt que par les Etats (Meyronin, 2012). En Europe cette notion a évolué et sa naissance était étroitement liée aux différentes politiques d'aménagement du territoire. Autrement dit, selon Michel Ghetti, PDG de France Industrie et Emploi, « L'histoire du marketing territorial en France est étroitement liée à celle de la décentralisation. Elle est née avec les lois de 1982-1983 et s'est installée très progressivement dans les pratiques des territoires. Elle a connu une évolution particulière en 2002 avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier qui a créé une obligation à la charge des entreprises concernées par une fermeture partielle ou totale d'activités, de contribuer à l'effort de revitalisation des sites. Ceci a poussé les collectivités à mieux définir leurs stratégies de développement économique et de s'interroger sur leurs actions de marketing territorial. » (Vicent Gollain, 2010). Par la suite, dans les années 1990, elle a été développée par la littérature anglophone, en la considérant

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

comme l'un des outils efficaces et performants visant l'amélioration de l'attractivité des nations (Kotler, Haider, Rein, 1993, P-388).

De nos jours, le contexte s'est développé. Cette approche a évolué, particulièrement avec l'apparition de nouveaux instruments et techniques marketing, ainsi que l'essor du cadre des affaires et du tourisme. « En 40 ans, cette discipline s'est imposée et a changé la vision de l'attractivité territoriale » (Gollain, 2017, P-8). Effectivement, en s'inspirant de la démarche marketing appliquée aux produits de grande consommation et aux services, les pays adoptent jusqu'à nos jours cette méthode en l'adaptant aux particularités du territoire. Les deux champs d'application convergent vers la même finalité. Il s'agit de la proposition d'une offre adaptée aux exigences de la cible, la satisfaction de ses besoins et la durabilisation de la relation clients et/ou résidents (investissements, talents, etc.) : « La puissance d'un territoire se mesure aujourd'hui à sa capacité à se regrouper, à innover et à élever son offre à un niveau d'excellence mais surtout créer des liens durables avec les offres et les talents de son territoire et avec toutes ses clientèles » (Joël Gayet, 2015, P-31).

Dans le contexte territorial, la politique marketing comprend notamment : les stratégies segmentation, ciblage et positionnement (SCP), le diagnostic SWOT, l'analyse concurrentiel, le marketing mix territorial (produit, prix et promotion). Cela ne peut se traduire qu'avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, privés et /ou associatif : « Il s'agit de susciter des vocations d'ambassadeurs en mobilisant à travers des dispositifs spécifiques des acteurs du territoire ou liés au territoire pour qu'ils s'investissent dans les stratégies d'attractivité de l'amont (le diagnostic) à l'aval lors de la mise en œuvre d'actions opérationnelles de marketing. » (Gollain, 2016, P-61).

1.1. LE CONCEPT DU MARKETING TERRITORIAL

Le marketing territorial constitue l'une des branches modernes, légèrement développée du « marketing » qui trouve son avènement entre le 17^{ème} et le 19^{ème} siècle en France et au Royaume-Uni (Volle, 2011). L'objectif étant de répondre à la crise de 1929, à travers la mise

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

en place des méthodes sophistiquées, soutenues en matière de recherche commerciale et de publicité, pour prendre en considération les exigences de la clientèle et faire face au nouveau contexte économique défavorable (Volle, 2011). Ensuite, cette discipline a considérablement évolué et s'est élargie du secteur privé vers le secteur public, en donnant naissance à d'autres types de marketing dont fait partie le concept du « Marketing territorial ».

La combinaison du couple « Marketing – Territoire » a émergé vers les années 90, comme un nouveau champ de recherche peu exploré, regroupant « l'ensemble des techniques et actions marketing mises en œuvre par les collectivités territoriales et les organisations environnantes au cours du processus de planification d'un projet de développement économique, touristique, urbain, social, culturel ou identitaire. » (Girard, 1997, P-14). Ce champ a touché non seulement, l'aspect économique des pays, mais également, politique et social. Il a favorisé la compétitivité entre les territoires et s'est inscrit au cœur de leurs politiques de développement. Cette intégration a engendré plusieurs améliorations dans leurs stratégies promotionnelles, en passant des stratégies classiques de publicité et de promotion à l'adoption d'une démarche marketing appropriée au contexte composite du territoire.

D'autres auteurs, l'apprécient comme « l'utilisation coordonnée d'outils de marketing en s'appuyant sur une philosophie commune axée sur le client dans le but de créer, communiquer, offrir et échanger des offres urbaines présentant un intérêt pour les clients de la ville et la communauté urbaine au sens large » (Jasper, Erik-Hans, Erik, , 2014, P-244) , ou encore « l'effort collectif de valorisation et d'adaptation des territoires à des marchés concurrentiels, pour influencer, en leur faveur, le comportement des publics visés par une offre différente et attractive dont la valeur perçue est durablement supérieure à celles des concurrents » (Gollain, 2017, P-244).

Ces définitions qui, loin de s'opposer, se complètent et traduisent l'essor qu'a connu ce concept jusqu'à présent. Elles renvoient à la mise en place d'un ensemble de méthodes marketing visant la mise en valeur et l'amélioration de l'attractivité territoriale des nations et les positionner sur un marché de localisation concurrentiel en vue d'attirer des investisseurs, compétences, etc.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Fabrice Hatem quant à lui, l'apprécie comme : « une démarche qui vise l'amélioration de la part de marché d'un territoire donné dans les flux internationaux de commerce, d'investissement ou de compétences, en incitant pour cela des acteurs extérieurs à établir des relations marchandes avec des acteurs déjà présents sur le territoire, notamment, mais pas seulement, en s'implantant sur celui-ci » (Hattem, 2007, P-2). Il s'agit donc, d'une démarche visant l'identification, le développement et la mise en valeur des atouts d'un pays donné. L'objectif étant de le distinguer et de le positionner par rapport à ses territoires concurrents et par conséquent renforcer son attractivité.

Dans le même ordre d'idée, Gollain (2016) dans ses travaux, a abordé la problématique de l'identification des clientèles clés d'un territoire, ou plutôt « les clients stratégiques ». Autrement dit, il insiste sur la nécessité de concentrer les efforts marketing sur les cibles qui génèrent le plus de valeurs. Ainsi, il met l'accent sur la nécessité de la segmentation géographique pour assurer l'adéquation « Offre – Demande », en affirmant que : « L'origine géographiques des clientèles existantes et potentielles est essentielle à la compréhension des marchés ». (Gollain, 2016, P21). Par exemple, pour s'implanter dans la région de Casablanca-Settat, un investisseur Italien peut avoir des critères de choix de localisation différents d'un investisseur Qatarien. D'autres critères de segmentation peuvent être appliqués selon l'auteur, notamment : la taille de l'entreprises (ex : offres spécifiques pour les statups), l'expérience vécue, cycle de vie du projet client, etc.

Il convient donc de préciser que l'objet du marketing territorial est de permettre aux pays de se différencier en proposant une offre territoriale innovante et adaptée aux exigences de leurs cibles plutôt que de se concurrencer avec avantages compétitifs identiques (Gollain, 2016). Il repose principalement sur la création de la valeur et la durabilité en mettant en œuvre des stratégies efficaces et efficientes s'inscrivant sur le long terme au centre des politiques territoriales. (Ibid, 2016)

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

1.2. LA DEMARCHE DU MARKETING TERRITORIAL

D'après Chamard et al. (2013), le marketing territorial est « une démarche qui vise à élaborer, sur la base de la connaissance de l'environnement (géographique, démographique, culturel, économique, social, politique), l'offre territoriale », au sein de laquelle la finalité d'une marque de territoire « pour les collectivités territoriales est réellement d'engager une action stratégique conduisant à la définition d'un positionnement pour leur territoire afin de développer leur capital marque » (Chamard et al. , 2013, P- 28-30). Il s'agit en d'autres termes, d'une démarche de valorisation se basant sur un ensemble de techniques permettant : la construction, la mise en valeur et le renforcement de l'attractivité d'un territoire, en présentant ses qualités et atouts, ses spécificités, son identité, son image, en plus de l'efficacité des missions de services publics offerts par une ou plusieurs de ses collectivités (..) et en le positionnant dans un contexte concurrentiel accru.

Mettre en œuvre une démarche de marketing territorial est en effet, « un engagement fort pour un territoire, (...), il s'agit d'un véritable projet collectif et collaboratif qu'il faut manager avec les acteurs publics et des chefs d'entreprise du territoire » (Gollain, 2018). A l'encontre des stratégies marketing appliquées dans le BtoB ou le BtoC, les stratégies marketing appliquées au territoire sont beaucoup plus globales et complexes. Elles impliquent l'ensemble des acteurs et des secteurs qui composent le territoire et ne se basent pas uniquement sur la motivation commerciale et économique, ou l'action de « vendre » un espace territorial et d'inviter les investisseurs étrangers et les résidents à s'y installer. Il s'agit plutôt d'une « boîte à outils » (Gollain, 2016), ayant pour objet l'orientation du développement du territoire dans le sens souhaité (OCDE, 2007) et de lui garantir un cadre favorable de vie et des affaires. Elle intègre aussi la composante politique, qui est intégrée dans chaque étape du projet de développement territorial et vise le ciblage d'une clientèle variée avec des exigences différentes. L'enjeu étant de bien analyser et comprendre ces besoins proposer une offre territoriale innovante, efficace et adaptées à ces différentes catégories de segments.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Le schéma suivant se propose pour résumer et mieux cerner l'ensemble des aspects de la démarche marketing territorial évoqués dans les précédentes définitions :

Schéma N° 1 : la démarche de marketing territorial : un processus itératif et piloté

Source : adapté de Charmard, 2014

Cette démarche regroupe donc plusieurs spécificités en rapport avec : la diversité des acteurs en présence, la nature non marchande de certains échanges, la complexité de ce que constitue un territoire ainsi qu'une délicate implication de la population dans la démarche menée (C. Chamard, 2015). L'objectif est conséquence, de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour une bonne structuration.

Deux phases peuvent être déclinées pour mettre en œuvre une telle méthode : une phase amont visant l'analyse et la réflexion (marketing d'étude et marketing stratégique) et une phase avale (marketing opérationnel ou Mix territorial) :

- **Une phase amont** : composée de l'étude, l'analyse et le diagnostic stratégique interne et externe de l'environnement du territoire ainsi que la décision des choix stratégiques SCP du territoire (segmentation, ciblage et positionnement). Elle est consacrée principalement à la maturation du projet territorial. Elle se compose de toutes les

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

étapes qui précèdent la mise en œuvre à proprement parler du marketing territorial. Dans notre contexte, elle se révèle particulièrement longue et parfois fastidieuse, mais elle revêt un rôle essentiel dans la démarche globale puisque toutes les décisions fondamentales stratégiques, souvent irréversibles, seront prises au cours de cette phase.

- **Une phase aval** : étape de mise en œuvre, d'action, d'adhésion et d'évaluation. Il s'agit en d'autres termes, de la mise en œuvre de la stratégie territoriale. Cette phase conduit à mettre en œuvre le projet de marketing territorial. Elle consiste à décliner l'offre territoriale et à évaluer l'impact. (Chamard, 2015, P-46-47)

1.2.1. Le diagnostic territorial : SWOT

Selon la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR, France), on entend par le diagnostic de territoire un « État des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces, les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux (...) Il fournit des explications sur l'évolution du passé et des appréciations sur l'évolution future ». Il comprend donc, un ensemble de composantes impliquant aussi bien les acteurs que les secteurs. Il permet de mieux connaître son espace, ses forces à mettre en valeur, ses insuffisances à combler, les opportunités à saisir et les risques à évaluer. En plus, il aboutit à une bonne connaissance de son public ciblé (ses besoins, exigences, préférences, etc.), une bonne orientation de ses acteurs décideurs dans leurs choix stratégiques et opérationnels ainsi que, le développement des liens entre les acteurs qui le composent.

Pour se faire, Girard (2003) propose quatre composantes majeures sur lesquelles se base un diagnostic :

- ✓ **Organique** : histoire (origine du peuplement, rôle dans l'histoire du pays, etc.), organisation actuelle du territoire (poids du territoire, localisation des services publics, etc.
- ✓ **Economique** : Analyse historique et évolution des activités économiques abondantes et diagnostic économique actuel, etc.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

- ✓ **Géographique** : effet de la géographie, identité des habitants, infrastructures, etc.
- ✓ **Symbolique** : identité visuelle du territoire (paysages, architecture ancienne et nouvelle, culture territoriale et identité olfactive et sonore du territoire).

En outre de la dimension politique, réglementaire et institutionnelle portant sur : le régime politique, la réglementation, les institutions et administrations publiques, etc. ainsi que celle écologique liée à l'environnement écologique du territoire.

Plusieurs méthodes d'analyse stratégiques sont proposées pour établir ce diagnostic. On trouve notamment celle de Cerise Revait[®] de Gollain (2015), l'analyse PESTEL et finalement la matrice SWOT sur laquelle nous allons nous baser dans le présent article. Cette dernière, permettra d'identifier : les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la région Casablanca-Settat. Cela implique également, l'analyse du cadre concurrentiel où le territoire évolue et doit faire face. Cette analyse constitue une étape primordiale tant pour la firme que pour le territoire. Elle permet de mieux mesurer l'intensité de la concurrence sur le marché en question, comprendre les stratégies des concurrents ainsi que de connaître leurs facteurs clés de succès. Cela permettra par conséquent, l'identification des avantages comparatifs à développer et donc la mise en œuvre d'une stratégie de positionnement adaptée à l'ensemble des segments cibles qui composent la demande territoriale.

1.2.2. La segmentation territoriale

Selon (Gollain, 2016), « Toutes les clientèles d'un territoire sont précieuses pour son attractivité mais quelles sont celles qui génèrent le plus de valeur, vers lesquelles les acteurs territoriaux ont intérêt leurs actions pour maximiser le retour sur investissement ? ». Du fait du caractère homogène qui particularise les clients cibles, la stratégie de segmentation repose sur l'identification plusieurs sous-ensembles homogènes et intéressants, en d'autres termes des « clients potentiels » et d'en choisir un ou plusieurs à cibler (stratégie de ciblage) et à satisfaire. Cette segmentation se base sur différents critères opérationnels, pertinents et correspondant à des segments pénétrables (Loth,2014) comme : la nature des clientèles, le profil des meilleurs clients, le canal de promotion, etc. (Gollain, 2016) et différent d'un territoire à l'autre, selon leur nature, ressources, stratégies, vision, objectifs, etc.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

1.2.3. Le positionnement territorial

Selon Mercator, le positionnement territorial peut être apprécié comme : « une démarche volontariste du territoire qui consiste à choisir où l'on se situe sur un marché, face à quels concurrents et avec quelle proposition de valeur claire pour les clients » (Gollain, 2008). Deux concepts clés peuvent être tirés de cette définition : l'identification et la différenciation. Cette notion consiste se fonde donc sur une stratégie de différenciation permettant d'attribuer au territoire une place dans l'esprit des segments ciblés, et ce à travers l'identification de ses atouts distinctifs. Dans notre cas, ce sont les investissements directs étrangers. L'objectif de ne se limite pas sur la mise en avant de ses avantages comparatifs auprès de sa cible, mais également d'augmenter sa notoriété en lui conférant une identité. Autrement dit, « une image de marque territoriale ».

La mise en œuvre une stratégie de marque territoriale a pour vocation d'atteindre quatre principaux objectifs : faire connaître le territoire auprès des investisseurs et des touristes (ses atouts, son histoire, dynamisme économique, etc.) le différencier par rapport à la concurrence, mobiliser l'ensemble des acteurs privés et publics pour une vision commune et globale ainsi que de renforcer son image et le sentiment d'appartenance à ce dernier. Les enjeux sont par conséquent triples. Il s'agit d'identifier les éléments d'un territoire pouvant être valorisés et mis en avant, faire de la relation territoire-client un vecteur de différenciation fiable et constituer un positionnement distinctif, attractif, fiable et durable. (CHAMARD, 2014).

2. LE MARKETING TERRITORIAL APPLIQUE A LA REGION CASABLANCA-SETTAT

La région Casablanca-Settat comme tout autre territoire, désirant attirer les investissements directs étrangers (IDE) et faire face au nouveau cadre économique concurrentiel, ne peut échapper à la tendance du « Marketing territorial ». Passant des stratégies de promotion classiques à cet outil innovant et plus performant, la région doit maintenir, mettre en valeur et développer ses avantages comparatifs distinctifs, non seulement à l'échelle nationale mais également internationale. Cela ne peut se traduire qu'à travers la mise en œuvre d'une

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

politique d'attraction captivante en faveur des IDE, basée sur une démarche marketing territorial innovante, efficace et s'inscrivant dans une vision globale et durable.

Notre travail s'inscrit dans ce cadre et vise l'analyse de l'attractivité et l'évolution des investissements directs étrangers dans la région Casablanca –Settat. Pour se faire, une contextualisation du cadre conceptuel et théorique développé précédemment, sur un cas réel, celui de la région Casablanca –Settat, sera suggérée.

Notre méthodologie de recherche se fonde principalement sur une approche exploratoire et managériale en proposant à la fois aux décideurs de la région étudiée, aux chercheurs scientifiques ainsi qu'aux IDE, un diagnostic territorial global et par secteur de la région Casablanca-Settat, étant la capitale économique du Maroc.

Dans un premier temps, nous nous sommes basés sur les fondements théoriques de la notion du marketing territorial pour tirer les principales étapes du diagnostic territorial qui fait l'objet de cette étude de cas. Par la suite, nous l'avons appliqué sur la région étudiée en se référant des données collectées lors de nos entrevues avec les différentes institutions de la région, particulièrement le Centre Régional d'Investissement, le Haut-Commissariat au Plan et l'Office de Changes, en plus d'un entretien exploratoire effectué avec le Chef de Division Promotion et Coopération du CRI de la région¹, qui nous a fournis les principaux éléments clés caractérisant la région, étant l'une des plus importantes régions du royaume en termes d'IDE. Nous avons également complété notre étude par les documents de recherches disponibles sur internet et provenant des institutions nationales et internationales, plus précisément la Direction des Investissements Extérieurs.

Ce diagnostic permettra une analyse de l'attractivité territoriale ainsi que la dynamique des IDE dans cette région, tout en mettant l'accent sur les aspects liés au climat d'investissement.

¹ Il s'agit de Mme. Fatima Zahra Mokhtari, Chef de Division Promotion et Coopération

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

2.1. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Le diagnostic stratégique constitue une étape préalable indispensable avant toute prise de décision. Dans notre cas, il va permettre de dresser un état des lieux de la région Casablanca-Settat pour apprécier son attractivité à l'égard des investissements directs étrangers. Il s'agit d'identifier, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Ces éléments composent l'analyse SWOT, la plus efficace et adaptée à notre contexte d'étude.

Pour se faire, ce diagnostic se focalisera plus sur **les secteurs de l'industrie, l'agriculture et le secteur financier**. Le choix de ces secteurs dépend de plusieurs facteurs, notamment leur intérêt pour les IDE selon les travaux et les statistiques et la disponibilité des informations mises à jour. Il convient de préciser que selon le CRI, l'ensemble des autres secteurs qui caractérisent la région (offshoring, pêche, logistique, finance, ...) sont également porteurs et contribuent dans sa croissance et sa richesse non seulement sur le plan économique (contribution PIB, ...) mais également sur le plan social (création d'emploi, ...).

2.1.1. Diagnostic SWOT par secteur

2.1.1.1 Secteur industriel

La région de Casablanca-Settat est une région industrielle par excellence. Avec la présence d'un bon nombre de zones industriels, parcs industriels, zones d'activités économiques et pépinières d'entreprises, ..., la région propose une offre variée pour ses divers segments. Elle est caractérisée par un tissu industriel riche et diversifié regroupant plusieurs industries : chimique, para chimique, pharmaceutique, textile, aéronautique, automobile, agroalimentaire électrique et électronique, En plus de la concentration des opérateurs à fort besoins logistiques (cimenteries, laminoirs, filière des matériaux de construction etc..). Elle connaît également l'existence de grandes infrastructures autoroutières, ferroviaires et routières ainsi que le développement d'un pôle de compétences en matière de formation (universités publiques et privés, centres de formation OFPPT,...).

Le secteur industriel dans la région présente d'importantes potentialités pour les investisseurs internationaux malgré les entraves qu'il peut rencontrer.

**LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT**

Tableau 1 : Diagnostic SWOT du secteur industriel

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • 1 ère région industrielle au Maroc en termes d'établissements industriels et de création d'emplois industriels : 60 % de l'activité du Maroc • Structure industrielle diversifiée • Leadership national agro-industriel • Ressources humaines abondante • 1^{er} exportateur des produits textile et de l'agro-industrie • Un vaste territoire : existence et variété d'un bon nombre de Zone Industrielles (P2I, Zones franches, Parcs industriels, ...) • Une ouverture à l'international et une proximité aux fournisseurs • Présence des centres de formation industrielle • Présence de grandes sociétés et groupement industriels nationaux et internationaux ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids du secteur informel ; • Absence de vision stratégique intégrée ; • Manque de coordination entre l'ensemble des opérateurs économiques ; • Indisponibilité foncière dans la ville de Casablanca ; • Manque de la main d'œuvre qualifiée dans certains domaines (manque d'expérience) • Manque de maintenance des infrastructures (voirie, passerelles, assainissement, éclairage public, ramassage de déchets...) dans certaines zones industrielles ; • Complexité et lenteur des procédures administratives et douanières ;
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture et proximité des grands marchés nationaux et internationaux • Enorme potentiel de développement dans le secteur automobile et aéronautique • Existence du Plan d'accélération industrielle 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Concurrence nationale et internationale : offres des pacs industriels en sud d'Espagne., offres des pacs industriels portugais, offres des pacs industriels Sénégalais. • Secteur informel

Source : synthèse élaborée par nos soins

2.1.1.2 Secteur agricole

Le secteur agricole dans la région Casablanca-Settat est caractérisé par plusieurs atouts et d'énormes potentialités. Caractérisé par l'agriculture, la production céréalière, l'élevage et la production avicole, ce secteur, contribue fortement à la production agricole nationale avec une participation de 15,8 % (en 2018) au PIB agricole national. Il présente d'importantes opportunités d'investissement, notamment avec l'existence d'une gamme variée de sols non encore exploitée, d'importantes ressources en eau, ainsi que la présence dans la région de plusieurs structures d'encadrement et d'un Centre Régional de la Recherche Agronomique. Ce dernier a pour vocation de contribuer à l'élaboration des programmes de recherches et développement adaptés aux spécificités de la région. Aussi, l'organisation du

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Salon national professionnel des céréales et légumineuses regroupant un bon nombre de producteurs et investisseurs nationaux et étrangers et visant le développement de nouvelles opportunités d'investissement.

En effet, en plus de l'importance de la production agricole dans le milieu rural, ce secteur distingue la région par son tissu agro-industriel en acquérant la part la plus importante du secteur agricole à l'échelon du royaume, et ce, en raison de la forte concentration des unités de valorisation des produits agricoles, de production agro-industrielle et alimentaire.

Cependant, l'agriculture dans la région présente certaines contraintes liées notamment à l'irrégularité des précipitations dans certaines zones, la faiblesse de la valorisation des ressources hydriques et d'utilisation des méthodes modernes, la baisse de la valeur ajoutée ainsi qu'aux quelques obstacles de commercialisation.

Les principaux atouts, insuffisances, opportunités et menaces du secteur agricole dans la région Casablanca-Settat, se résument dans la matrice SWOT suivante :

**LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT**

Tableau 2 : Diagnostic SWOT du secteur agricole

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • Leadership national agro-industriel ; • Locomotive de développement économique et social à l'échelle nationale (32% au PIB national) ; • Importantes infrastructures (aéroport, ports, autoroutes, voies ferrées, ..) ; • Forte concentration des unités industrielles et agro-industrielles ; • Capacité de production développée : céréalière 20%, avicole 80 % de la production nationale ; • Importantes ressources en eau : 2 bassins hydrauliques • Diversité en produits de terroir (vigne Doukkali, coing, figues,...) ; • Existence d'un bon savoir-faire et de centres de recherches ; • Disponibilité des sols : Superficie Agricole Utile de 1 million d'Ha ; soit environ 12% de la SAU nationale • Forêts naturelles : 95 431 Ha ; • Activités constituant des niches pour différents secteurs (céréaliculture, élevage (IAA),...) ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence d'un suivi opérationnel du plan Maroc vert • Grande Consommation de l'eau de la nappe phréatique • Morcellement des terres • Faible attractivité pour les jeunes • Faible utilisation d'intrants agricoles.
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture à un vaste marché national et international en pleine croissance • Ressources agricoles diversifiées et en extension ; • Amélioration de la productivité du maraîchage de primeurs existant et extension de la superficie ; • Existence d'agrégateurs potentiels, notamment en aval des filières de production ; • Existence de terrains agricoles favorables à l'installation de cultures rentables (olivier, cactus,...) ; • Fabrication et commercialisation du matériel d'irrigation pour l'économie d'eau dans le programme de la reconversion en irrigation localisée ; • Transformation et valorisation du lait ; • Création d'unités de conditionnement de viandes blanches (poulets, dinde) ; • Construction, équipement et gestion d'abattoirs privés ; • Création d'unités d'aliments de bétail. • Existence du Plan Maroc Vert 	<ul style="list-style-type: none"> • Sécheresse • Chute des ressources hydriques faute de la baisse de la pluviométrie de l'ordre de 7milliards de m3 ; • Entraves liées à la commercialisation

Source : synthèse élaborée par nos soins

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

2.1.1.3 Secteur financier

La Région de Casablanca-Settat est considérée comme un hub financier national et africain en raison de l'existence d'un vaste réseau d'agences bancaires et d'assurances. De plus, la présence de « Casablanca Finance » City comme première institution financière au Maroc et en Afrique. Elle a pour vocation de garantir un cadre d'affaires attractif pour les investisseurs, notamment pour le financement de leurs activités industrielles et de services tout en contribuant au développement du continent Africain. En outre, la présence de la Bourse de Casablanca en tant que marché officiel des actions au niveau du Royaume.

Tableau 3 : Diagnostic SWOT du secteur financier

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • Centre financier N° 1 en Afrique : Casablanca Finance City ; • Secteur à fondamentaux solides : supervision rigoureuse de la BAM ; • Vaste réseau bancaire : 30 % du réseau bancaire national ; • Intégration des TIC • Destination privilégiée de la quasi-totalité des sièges sociaux des banques et d'assurances installées au Maroc ; • Evolution permanente des investissements • Segment Casablanca-Settat privilégié par les banques • Centralisation de l'épargne sur la région Casablanca-Settat 	<ul style="list-style-type: none"> • Offre de produits alternatifs peu adaptée au besoin du marché ; • Tissu économique de petites et moyennes tailles : 90% de TPE et PME ; • Stagnation du marché financier : Bourse de Casablanca ; • Manque de l'esprit entrepreneurial notamment les TPE et PME ;
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Statut CFC offrant un système fiscal privilégié ; • Accords de libre-échange ; • Commercialisation des produits islamiques • Ouverture économique sur les marchés nationaux et internationaux ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Ralentissement des transferts des MRE suite aux effets de la crise • Offre concurrentes régionales : Agence Tanger Med ; • Systèmes géopolitiques des pays limitrophes : Algérie, Tunisie

Source : synthèse élaborée par nos soins

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

2.1.2. Diagnostic SWOT global de la région

Le diagnostic suivant synthétise les principaux atouts, insuffisances, opportunités et menaces de la région Casablanca-Settat identifiés notamment, à partir : des entretiens qualitatifs effectués avec les responsables du CRI, ainsi que des rapports des Ministères et des institutions nationales et internationales concernés. (OCDE, Direction des Investissements Extérieurs, ..).

Tableau 4 : Diagnostic SWOT global de la région Casablanca-Settat

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • Position géographique stratégique ; • Important potentiel agricole ; • Grande diversité d'activités ; • Potentialités humaines et système de formation professionnelle ; • Le plus grand gisement phosphatier du pays (19 millions de tonnes/an) ; • Milieu naturel riche et diversifié offrant de fortes potentialités d'investissement ; • Importantes infrastructures ; • Hub financier, industriel et technologique ; • Centre des sièges de toutes les fonctions économiques, bourse des valeurs, sièges des banques, assurances, et grands groupes nationaux et internationaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Complexité et lenteur des procédures administratives et douanières ; • Concurrence déloyale (dumping) ; • Main d'œuvre peu qualifiée dans certains domaines innovants ; • Qualité des infrastructures insuffisante ; • Taux de chômage élevé ; • Faible productivité ; • Inégalité territoriale ; • Déficit quantitatif et qualitatif de logement ; • Manque d'intégration dans une stratégie globale de développement.
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Position géographique stratégique proche de l'Europe, des pays africains et des pays arabes ; • Ouverture économique (23 accords préférentiels et aux 55 accords de libre-échange avec l'Union Européenne, les pays arabes et les Etats-Unis, ...) ; • Positionnement sur le secteur financier et industriel ; • Plans sectoriels ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Secteur informel ; • Offres concurrentes nationales et internationales ; • Offre limitée de transports collectifs • Coût environnemental : niveau de pollution atmosphérique élevés ;

Source : synthèse élaborée par nos soins

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

2.2. LA SEGMENTATION STRATEGIQUE DE LA REGION : SEGMENTS PORTEURS

La segmentation des IDE dans la région Casablanca-Settat consiste à diviser le marché de l'investissement étranger en sous-ensembles homogènes ayant les mêmes exigences et attentes à l'égard du produit territorial. Dans le contexte de la région, cette stratégie se fait sur la base des critères spécifiques liés notamment aux :

- Secteur d'activité : automobile, aéronautique, textile, agro-industrie, offshoring, textile, ...
- Type d'investisseurs : promoteur particulier, firme multinationale, marocains résidents à l'étranger
- Pays d'origine : investisseurs français, investisseurs italiens, ...

Selon les statistiques du CRI, l'ensemble des secteurs confondus sont porteurs dans le cas de la région de Casablanca – Settat et intéressent toujours de plus en plus les investisseurs, tant sur le plan économique que social (création d'emploi, ..). Il s'agit notamment de l'industrie et des services : l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, l'électricité, l'électronique, les TIC, le textile & cuir, la chimie, la parachimie, les banques, les assurances, la distribution, la logistique, l'immobilier, la santé et la formation. En plus de ses segments traditionnels (l'agriculture, la pêche), la région a pris un nouvel élan et s'engage à booster les secteurs innovants, notamment : l'industrie automobile, l'aéronautique, les TIC, l'offshoring, les énergies renouvelables, la logistique, et les services à forte valeur ajoutée. Elle est donc amenée à orienter particulièrement ses efforts de promotion vers ces cibles.

2.3. LE POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DE LA REGION : AVANTAGES CONCURRENTIELS

Positionner un territoire signifie le distinguer par rapport à la concurrence. La région Casablanca-Settat dispose de plusieurs avantages concurrentiels. De par son hub économique et financier Casablanca Finance City, elle se positionne comme la première place financière du continent Africain, offrant un cadre fiscal et administratif privilégié par les IDE. En outre, en plus de sa position géographique placée au centre des grandes régions agricoles du royaume,

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

elle se particularise également par la grande diversité de ses activités considérées toutes porteuses pour la région. Elle peut par conséquent, être classer comme une région « leader » du Royaume selon la classification des positions concurrentielles.

2.4. LE MARKETING MIX TERRITORIAL DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Après toute phase stratégique d'étude, d'analyse et de réflexion, une phase opérationnelle d'action et de concrétisation doit être mise en œuvre. C'est également le cas pour la démarche marketing territorial. Le mix marketing territorial ou l'opérationnalisation de la stratégie, inspiré du mix marketing des produits de grande consommation et sur lequel nous allons nous baser, se compose des quatre politiques appelées les « 4P » : Produit, Prix, Communication et Distribution.

2.4.1. Produit territorial de la région Casablanca-Settat

Le produit territorial, ou autrement appelé l'« offre territoriale » désigne pour les IDE, l'ensemble des ressources, des caractéristiques et des prestations qu'un territoire donné propose à ces derniers et qui sont susceptibles d'être exploitées dans un projet d'investissement. Il comprend notamment : les infrastructures, les services administratifs et d'accompagnement, etc., ainsi que, les mesures incitatives et de facilitation à l'investissement. Ces facteurs jouent un rôle décisif dans le processus de choix d'une zone d'implantation et offre des opportunités aux segments cibles de la région Casablanca-Settat.

Considérée comme la plus riche entité territoriale du Royaume, la capitale économique représente la locomotive économique du Maroc et le Hub régional vers l'Afrique. En outre des avantages présentés au niveau du diagnostic, il convient de préciser que la région se caractérise principalement par : ses **ressources humaines** (20% de la population nationale) jeunes, qualifiées et disponibles ; la diversité de ses **infrastructures** (industrielles, logistiques, de transport, de télécommunication, ...) adaptées et répondants aux différentes exigences des activités économiques. En fait, les zones d'activités économiques ou les « infrastructure d'accueil » dans la région, se sont développées ces dernières années des zones d'activités traditionnelles vers des zones d'activités économiques intégrées, un nouveau concept désignant une offre d'investissement globale, diversifiée et complète (offre immobilière, offre de service sur zone, guichet unique administratif, centres de formation, offre logistique

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

adaptée ainsi qu'un cadre de vie et intégration à la ville). En plus des **structures d'accompagnement** mises à la disposition des investisseurs pendant tout leur processus ante et post implantation. Ces structures sont principalement représentées par le centre régional d'investissement (guichet unique) qui a pour vocation l'accompagnement global des entreprises dans la création, l'orientation et le développement de leurs activités, en plus de l'écosystème « Casablanca Finance City » visant l'orientation dans la recherche de financement des investissements.

Un bon nombre de groupes nationaux et internationaux ont choisi d'installer leurs unités dans la région, comme notamment : ROCA MAROC, BOMBARIDER, FORD, etc.

2.4.2. Prix territorial

La politique prix repose sur les prix salariaux, de la location ou de l'acquisition du foncier, des mesures incitatives fiscales et des prix de transport et de l'énergie.

Les coûts relatifs à l'installation dans les zones d'activités industrielles (ZI) de la région Casablanca-Settat varient selon plusieurs critères : le type de la zone (P2I, zone franche, ..), son emplacement, ses infrastructures, etc. Il est estimé selon le CRI, pour la location d'un terrain industriel non construit entre environ 2.30 MAD/m² /mois (ZI Aéroport de Nouaceur) et 69,33 MAD/ m²/mois HT bâtiment clé en main (ZI Franche Midparc). Concernant la vente, les prix varient entre environ 78 MAD/m² à 3500 MAD/m². La variété de l'offre des terrains industriels constitue l'un des atouts de la région, dans la mesure où, elle propose des prix adaptés aux besoins et capacité de chaque investisseur. En plus de la contribution financière du Fond Hassan II dans l'acquisition des bâtiments et des équipements qui s'élève à 15 % de l'investissement total et à 30 millions de MAD.

En ce qui concerne les coûts moyens de transport de marchandises. Selon le CRI, concernant le transport routier : le tarif de base à la tonne kilométrique est de 0.401 DH sur la route de plaine et pour une distance de transport comprise entre 151 et 175 Km (Ce tarif est multiplié en fonction de la distance parcourue par un coefficient variant entre 0.88 à 3.77). Pour le transport aérien : le tarif est fixé départ Casablanca, selon la nature, le poids et la destination de la marchandise. Quant au transport ferroviaire : le barème par wagon varie de 0,282 à 0,424 DH / tonne / Km (ces prix sont à majorer d'un droit fixe et de la TVA).

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

Quant aux mesures incitatives fiscales, outre celles prévues dans le cadre du régime normal (charte d'investissement) d'autres mesures sont prévues dans le cadre du régime conventionnel et la loi des finances. Casablanca Finance City offre par exemple des avantages fiscaux spécifiques pour ses entreprises résidentes, comme par exemple : l'imposition à l'IS au taux réduit de 8,75 % au-delà de la période d'exonération de 5 ans à compter du premier exercice d'octroi du statut précité.

La région est caractérisée par un coût de facteurs de production (main d'œuvre, eau, électricité) relativement élevé par rapport à d'autres régions. En fait, le coût de la main d'œuvre est estimé à 13,46 MAD/Heure, pour les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales et de 69,7 MAD/Jour pour le secteur agricole.

2.4.3. Communication territoriale

La communication sur son offre territoriale constitue pour la région Casablanca-Settat un levier essentiel de son mix marketing territorial. Il s'agit de l'ensemble des actions de communication (informations, messages, signaux, ...) mises en œuvre par les acteurs du territoire pour valoriser et promouvoir son image auprès de ses cibles (investisseurs, touristes, ...). Plusieurs et différents canaux de communication sont utilisés, notamment : les médias (affichage, presse écrite...), les hors médias (congrès, conférences, salons, ateliers, ...), internet (site web, réseaux sociaux...), relations publiques, partenariats et alliances, bouche à oreille. Parmi les actions marketing de promotion et de communication qui ont marqué la région, on trouve la nouvelle marque territoriale que s'est dotée la ville de Casablanca et qui a été adoptée également par la région représentée par le CRI Casablanca-Settat. L'objectif étant de mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux auprès d'un projet, d'une vision et d'une ambition commune pour la capitale économique. En outre, la mise en place d'un programme annuel de promotion et de communication visant: la promotion de l'image et des opportunités sectorielles de la région, le ciblage des investisseurs nationaux et étrangers, la participation à des salons nationaux et internationaux (smart city expo, logismed, The Big 5 Construct North Africa, ...), l'organisation d'ateliers sectoriels au Maroc et à l'étranger, ainsi que le

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

développement des instruments de communication moderne (Films promotionnels, Site Web, Intranet, Dépliants, CD etc..).

Un plan d'action marketing destiné à cibler de nouveaux investissements nationaux et étrangers a été également mis en œuvre. Il vise notamment le ciblage : des entreprises de la région en forte dynamique de croissance, des entreprises marocaines et étrangères implantées dans les autres régions concurrentes du Royaume, de nouveaux investisseurs étrangers, en plus de la communauté marocaine installée à l'étranger (notamment, la troisième génération etc..). De plus, le développement de partenariat et de coopération avec des organismes nationaux et internationaux publics et privés, des organismes publics (Université, Anapec, OFFPT, ANPME, etc..) et privés (banques, professions libérales, associations, etc..), ainsi que des organismes étrangers (Missions économiques, Chambres de commerce étrangères, USAID, Ambassades étrangères, ONUDI, ...)

2.4.4. Distribution territoriale

La distribution dans le contexte du territoire concerne particulièrement : l'accessibilité de la région via les différents modes de transport (TIR, aérien, maritime et voie ferrée) , la mise en disposition des agences de promotion visant le conseil et l'accompagnement des investisseurs pour faciliter les procédures d'implantation, d'intégration et de développement des firmes, à savoir : la wilaya, le centre régional d'investissement Casablanca-Settat, , etc.

Ce mix territorial s'est développé ces dernières années, par l'expert Vicent Gollain (2019), l'un des piliers de ce domaine, pour l'adapter plus aux besoins des marketeurs. Il présente 15 variables qui intègrent mieux la gestion de la relation client et de son expérience durant tout le processus de sa venue sur le territoire : Politiques attractivité, Process, Produits et services, Prix reçus et labels, Points de contact, Personnel, Prix, Placement, Personnalisation, Promotion, Plaisir du client, Pouvoir politique, Opinion publique, Persuasion, Partenariat.

3. DISCUSSION DES RESULTATS

L'application de la démarche du marketing territorial sur la région Casablanca-Settat, nous a montré l'utilité et l'importance de cet outil pour tout territoire désirant favoriser son positionnement et se placer comme destination privilégiée des IDE. En outre, elle révèle que malgré la présence de certaines insuffisances, la région dispose de nombreux avantages et de

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

plusieurs opportunités de développement, notamment dans les trois secteurs porteurs (industriel, agricole, financier) diagnostiqués. Elle offre un terrain favorable à l'investissement, accessible et connecté avec l'ensemble des infrastructures (aéroportuaires, portuaires, routières et ferroviaires, etc.) ainsi qu'une position géographique stratégique ouverte aux marchés nationaux et internationaux. Ceci, constitue un avantage comparatif important pour la région à l'égard de ses territoires concurrents. De plus, la région se distingue par son tissu économique diversifié en termes de secteurs porteurs, ayant presque le même degré d'importance dans sa politique d'attraction. Cette diversité a fait de la région depuis des années une capitale économique du royaume ainsi qu'un centre d'affaire de choix pour les investisseurs.

Pour combler ses insuffisances, la région a mis en place plusieurs réformes de développement (plans sectoriels, politiques de communication et de promotion,...) touchant l'ensemble des secteurs porteurs. Ces dernières ont pour objectif d'adapter le mieux son offre territoriale aux exigences de sa cible (IDE, compétences, etc.)

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

CONCLUSION

L'attraction des investissements directs étrangers constitue jusque nos jours, l'un des défis majeurs à relever par les collectivités territoriales. En raison de ses retombées considérables sur la croissance des pays, tant sur le plan économique que social, ces dernières se trouvent dans l'obligation de suivre la tendance du marketing territorial. L'objectif étant de mettre en valeur leurs avantages concurrentiels pour se positionner dans ce nouveau cadre concurrentiel acharné.

La présentation de la démarche marketing appliquée sur la région Casablanca-Settat dans ce présent article, affirme ces propos. En effet, le diagnostic territorial a permis d'identifier les atouts de la région à mettre en avant, ses insuffisances à combler, ses opportunités à saisir et les menaces auxquelles elle doit faire face. Cela permet une bonne connaissance et maîtrise de son environnement interne et externe. Cet état de lieux constitue une base pour la prise de décision par rapport aux choix stratégiques de segmentation et de ciblage (segments porteurs). Enfin, le mix territorial comme phase d'action et de concrétisation des décisions prise dans la première phase stratégique de recherche, d'analyse et de réflexion.

Certes, le marketing territorial est un outil de promotion territoriale, mais le discours de communication ne suffit pas. Il est par conséquent, impératif de ne pas se limiter uniquement de cette composante parmi plusieurs autres, et ce, en mettant en œuvre une stratégie territoriale globale touchant l'ensemble des acteurs et des secteurs, et surtout orientée vers les problématiques phares de la région.

Cette étude de cas, se propose également comme une base pour les chercheurs scientifiques désirant développer davantage le phénomène de l'attractivité des IDE non seulement dans la région Casablanca-Settat, mais également sur d'autres régions porteuses du royaume comme : Tanger-Tétouan- Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, etc. ou encore sur le pays dans son ensemble. De plus, les différents diagnostics (secteurs, global) proposés peuvent faire l'objet d'un état des lieux pour les travaux futurs ayant comme zone d'étude, la même région.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Camille Chamard, Préface D'alain Rousset, avec la Collaboration de Joel Gayet Et Christophe Alaux et la Participation De Vincent Gollain Et Yves Boisvert, De Boeck, (2015), « Le Marketing Territorial : Comment Développer L'attractivité Et L'hospitalité » P – 46 – 47
- Chamard C., (2014), « Le Marketing Territorial-Comment Développer L'attractivité Et l'hospitalité ».
- Chamard, C. ; Liquet, J.-C. ; Mengui, M. (2013), « L'image De Marque De Marque Des Régions Françaises : Evaluation Du "Capital Territoire" Pour Le Grand Public », Revue Française Du Marketing, 244/245, P. 27.
- Eshuis Jasper, Klijn Erik-Hans, Et Braun Erik., (2014), Marketing Territorial Et Participation Citoyenne : Le Branding, Un Moyen De Faire Face A La Dimension Emotionnelle De L'élaboration Des Politiques ? Revue Internationale Des Sciences Administratives, P- 156
- Fabrice Hatem, 2007. « Le Marketing Territorial : Principes, Méthodes, Pratiques ». Editions Ems. P-2
- Fabrice Hatem, Le Marketing Territorial : Principe, Méthodes Et Pratique, 2007, Editions Ems.P-2
- Girard V. (2003), Marketing Territorial Et Planification Stratégique Des Villes Françaises, Acte De Colloque « Le Marketing Du Territoire », Université D'état D'économie De L'oural (Russie), 23 Avril.
- Joël Gayet, 2015 « Marketing Touristique Et Territorial : Une Attractivité Renouvelée », 10 Mars 2015, Hyatt Regency, Montréal. P-31
- Kotler Philip, Haider Donald, Rein Irving, Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, Free Press, 1993, 388 P.
L'hospitalité Des Territoires ? Belgique, Ed. De Boeck ;
- La Démarche De Diagnostic De Territoire, Définitions Et Méthodes, 2016, [En Ligne] Sur [Www.Diagnostic-Territoire.Org](http://www.Diagnostic-Territoire.Org) , P- 2 -10 (Consulté Le 16-02-2020)
- Le Marketing Territorial : Comment Développer L'attractivité Et L'hospitalité ... By Camille Chamard, Préface D'alain Rousset, Avec La Collaboration De Joel Gayet Et Christophe Alaux Et La Participation De Vincent Gollain Et Yves Boisvert, De Boeck, 16 Février 2015, P – 46 – 47
- Loth D. (2004), Marketing International, Publibook, Paris
- Meyronin Benoît. Marketing Territorial : Enjeux Et Pratiques. Paris, Editions Magnard-Vuibert : 2012, P44.
- Ministère Délégué Du Ministre De L'énergie, Des Mines, De L'eau Et De L'environnement. Rapport D'étude « Evaluation De L'existant Et Des Besoins En Démarches Et Instruments Pour Appuyer La Transition Vers Des Zones Industrielles Durables. 2015.

LE MARKETING TERRITORIAL COMME VECTEUR D'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : CAS DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT

- OCDE (2007), Examens Territoriaux De L'ocde : Villes Et Compétitivité, Un Nouveau Paradigme Entrepreneurial Pour L'aménagement Du Territoire
- OCDE, « Programme Pays Maroc Dialogue Maroc-Ocde Sur Les Politiques De Developpement Territorial Quelle Gouvernance Pour Une Aire Métropolitaine Durable Et Inclusive De Casablanca ? » Soo-Jin Kim 9 Juillet 2018 / Rabat
- Pierre Volle. Marketing : Comprendre L'origine Historique. Eyrolles. Mba Marketing, Editions D'organisation, Pp.23-45, 2011. Ffhalshs-00638621f
- Souad Ailli, Enseignante-Chercheuse Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques Et Sociales-Meknès, 2018, « Démarche Marketing Territorial Pour Promouvoir La Province De Larache : Les Enjeux De La Communication Territoriale. Revue Marocaine De Gestion Et D'économie, Vol 4, N°8, Janvier –Juin 2018, [En Ligne] Sur [Http://Revues.Imist.Ma/?Journal=Rmgeissn](http://Revues.Imist.Ma/?Journal=Rmgeissn) (Consulté Le 19-01-2020)
- Valérie Girard, 1997 « Vers Une Définition Du Marketing Territorial ». Allocataire De Recherche Iae, Université Jean-Moulin, Lyon Iii, P-14
- Vincent Gollain « Réussir Sa Démarche De Marketing Territorial : Méthode, Techniques Et Bonnes Pratiques », Economie, N°764, Février 2017, 244 P.
- Vincent Gollain, 2018, Comment Manager Une Démarche De Marketing Territorial A L'échelle D'une Intercommunalité ? 5 Enseignements Majeurs De L'expérience De Brive Publié Le 1 Juillet 2018 Par Vincent Gollain, Consulté Le 05-02-2020 [En Ligne] Sur : [Http://www.marketing-territorial.org/](http://www.marketing-territorial.org/) (Consulté Le 17-01-2020)
- Vincent Gollain, 2008, La Démarche De Marketing Territorial, Séquence 2, Etape 8 Etape 8 : Positionner & Construire Sa Promesse [En Ligne] Sur : [Http://www.marketing-territorial.org/article-20118963.html](http://www.marketing-territorial.org/article-20118963.html) (Consulté Le 19-01-2020)
- Vincent Gollain, 2010. « Paroles D'experts, Michel Ghetti, France Industrie Et Emploi [En Ligne], Sur < [Http://www.marketing-territorial.org/article-paroles-d-experts-michel-ghetti-france-industrie-et-emploi-42396310.html](http://www.marketing-territorial.org/article-paroles-d-experts-michel-ghetti-france-industrie-et-emploi-42396310.html)> (Consulté Le 15-02-2020).
- Vincent Gollain, 2016 « L'attractivité Et Le Marketing Territorial : L'essentiel Pour Comprendre Et Agir ». P-18 – 21- 61
- Vincent Gollain, 2019, Les 15 P : Un Nouveau Mix Marketing Territorial, Publié Le 2 Mars 2019
- Vincent Gollain, Expert En Attractivité Et Marketing Territorial. Conférence Fondation Rues Principales, Ville De Québec. Les Apports Du Marketing Territorial Aux Politiques Territoriales D'attractivité 2017, P-8